

УДК 342

ББК 67.401.13

ЧИСТЯКОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Магистр Санкт-Петербургского государственного университета,
аспирант Санкт-Петербургского государственного морского
технического университета, кафедра публичного права,
старший юрист юридической фирмы «Навикус»
e-mail: chistyakov.d.a@mail.ru

Научный руководитель:**МИШАЛЬЧЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Д.ю.н., профессор кафедры государственного
и международного права Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета

DENIS A. CHISTYAKOV

Master's graduate of Saint Petersburg State University,
postgraduate student of Saint Petersburg
State Marine Technical University, chair of public law,
senior lawyer at the law firm "Navicus"
e-mail: chistyakov.d.a@mail.ru

Supervisor:**YURIY V. MISHALCHENKO**

Ph. D. Professor of the Department of State
and International Law of the Saint Petersburg
State Marine Technical University

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЧАСТИ 5.2 СТАТЬИ 15.25 КОАП РФ

THEORETICAL AND LEGAL FOUNDATIONS AND ISSUES OF LAW ENFORCEMENT IN ADMINISTRATIVE PUNISHMENT FOR VIOLATIONS OF CURRENCY LEGISLATION IN THE SPHERE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY: THE CASE OF PART 5.2 OF ARTICLE 15.25 OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENSES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Актуальность статьи: в связи с принятием четырнадцатого пакета санкций летом 2024 года увеличивается количество неисполненных внешнеторговых контрактов, что обуславливает необходимость усовершенствования административного законодательства в части

Abstract. Relevance of the Article: Following the adoption of the fourteenth package of sanctions in the summer of 2024, there has been an increase in the number of unfulfilled foreign trade contracts, which necessitates the improvement of administrative legislation regarding the

ответственности российских резидентов перед органами валютного контроля.

Основная цель статьи: разбор основных доктринальных и практических проблем, с которыми сталкиваются стороны внешнеэкономических контрактов в случае нарушения законодательства о валютном контроле, а также формирование предложений по усовершенствованию анализа на основе произведенного анализа.

Рассматриваемые проблемы: в статье произведен анализ проблем, связанных с формированием юридического состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5.2. ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и возникновением и прекращением административной ответственности, предусмотренной указанной нормой права.

Используемые методы: анализ, синтез, индукция и дедукция доктринальных юридических источников права (учебников и классических монографий), а также юридических статей, комментариев и очерков. Анализ и обобщение релевантной судебной практики по заданной проблеме в части административных и других гражданских дел.

Выводы: автор предлагает усовершенствовать законодательство в части отхода от диспозитивности по вопросу об определении предполагаемых сторонами сроков завершения исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту, исключению юридической связи между правовыми сроками завершения исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту и сроком привлечения к административной ответственности, а также моментом формирования в полном объеме юридического состава административного правонарушения, а также заменить исключаемую юридическую связь между сроками завершения исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту и сроком привлечения к административной ответственности, а также моментом формирования в полном объеме юридического состава административного правонарушения на связь с пересечением товарно-материальных ценностей таможенной границы Российской Федерации.

Ключевые слова: административная ответственность, валютные сделки, валютный контроль, ведомость валютного контроля, внешнеэкономический контракт, форс-мажорные обстоятельства, экспорт, таможенный контроль, репатриация денежных средств.

responsibility of Russian residents to currency control authorities.

Main Objective of the Article: To analyze the main doctrinal and practical problems faced by parties to foreign economic contracts in cases of violation of currency control legislation, and to develop proposals for improvement based on the conducted analysis.

Problems Analyzed: The article analyzes issues related to the formation of the legal composition of administrative offense provided for in Part 5.2 of Article 15.25 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, as well as the emergence and termination of administrative liability provided for by this legal norm.

Methods Used: Analysis, synthesis, induction, and deduction of doctrinal legal sources (textbooks and classical monographs), as well as legal articles, commentaries, and essays. Analysis and summarization of relevant judicial practice on a given issue in the area of administrative and other civil cases.

Conclusions: The author proposes to improve the legislation by moving away from the discretionary nature of determining the deadlines for completing the performance of obligations under a foreign economic contract, eliminating the legal link between the deadlines for completing the performance of obligations under a foreign economic contract and the deadline for bringing to administrative liability, as well as the moment of full formation of the legal composition of an administrative offense, and replacing the excluded legal link between the deadlines for completing the performance of obligations under a foreign economic contract and the deadline for bringing to administrative liability, as well as the moment of full formation of the legal composition of an administrative offense, with a link to the crossing of material values across the customs border of the Russian Federation.

Keywords: administrative responsibility, currency transactions, currency control, currency control statement, foreign economic contract, force majeure, export, customs control, repatriation of funds.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение валютного регулирования в связи с усилением внешнего санкционного давления представляет особый интерес в настоящее время. Предпринимателям необходимо иметь четкое представление о существующих рисках и особенностях ведения внешнеэкономической деятельности. Это знание должно быть доведено до предпринимателей авторитетными субъектами правоприменения, по этому вопросу должна быть сформулирована устойчивая судебная практика, регулирование данной отрасли должно стать наиболее прозрачным и однозначным в кратчайшие сроки, так как без стабильных и непротиворечивых законодательства и судебной практики, которые представляют собой основные гарантии юридической защищенности экономической деятельности, стремление предпринимателей заключать внешнеторговые контракты будет снижаться.

Не стоит думать, что работа в данном направлении будет полезна исключительно для развития внешнеторговых отношений. Напротив, если исходить из необходимости развития отечественной экономики самостоятельно, стремиться минимизировать участие и стремление предпринимателей участвовать во внешнеэкономической деятельности, то прозрачность регулирования и предсказуемость последствий собственных действий поспособствует наименее болезненному выходу российских предпринимателей из действующих внешнеэкономических контрактов.

Государственным органам и агентам валютного контроля, в частности банкам, также требуется структурированное знание о порядке применения и контроля за исполнением валютного законодательства в целях осуществления ими властных полномочий и профессиональной деятельности безошибочно и на законных основаниях.

Особый интерес, равно как и в других отраслях права, представляет администра-

тивная ответственность и условия её наступления.

С учётом колоссальных размеров ответственности за несоблюдение условий осуществления внешнеэкономической деятельности, а именно штрафов, предусмотренных ч. 5.2. ст. 15.25 КоАП РФ¹, в размере от 75 % до 100 % суммы денежных средств, не зачисленных на счета, и уголовной ответственности, предусмотренной ст. 193, 193.1. УК РФ², рост интереса как со стороны предпринимателей, так и правоприменителей к указанной теме активно растёт в настоящее время.

Целью введения административной ответственности, предусмотренной гл. 15 КоАП РФ, и, в частности, ч. 5.2. ст. 15.25. КоАП РФ, является, согласно Постатейному комментарию к Кодексу РФ об административных правонарушениях под редакцией Л.В. Чистяковой [1], обеспечение устойчивости как единой государственной политики в сфере валютного регулирования, так и устойчивости и стабильности циркуляции иностранной валюты внутри территории Российской Федерации и через государственную границу (валютного рынка).

При этом ряд авторов, например Тимченко Н.Н. [2], исходят преимущественно из публичных воззрений на административную природу валютного законодательства, минимально допуская (или не допуская вовсе) какую-либо либерализацию административного законодательства.

В то же время другие уважаемые юристы, такие как Ячменев Г. Г. [3] и Полякова В. Э. [4], обращают внимание на необходимость либерального реформирования административного законодательства, его несовершенство и запутанность, а также на неза-

¹ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 16.04.2022, с изм. от 17.05.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.04.2022) // СПС КонсультантПлюс

² «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // СПС КонсультантПлюс

вершенность регулирования, вызывающих значительные проблемы в предпринимательской внешнеторговой деятельности.

Вместе с валютным законодательством, которое определяет субъектный состав валютных правоотношений, их правовой статус и полномочия, КоАП РФ образует единую правовую базу для решения указанных целей, вводя санкции против нарушителей, которые своими действиями мешают точному и своевременному формированию валютной политики государственными органами и подрывают устойчивость валютных финансовых институтов [5].

Вместе с этим, большинством авторов [6-8] единодушно высказывается точка зрения, которая сводится к тому, что целями введения в действие валютного законодательства и поддержания его актуальности является контроль со стороны государства над оборотом иностранной валюты, а применительно к анализируемым в настоящем исследовании положениям — недопустимость вывода за пределы Российской Федерации иностранной валюты без предоставления встречных благ со стороны иностранных контрагентов.

Как видно из обзора литературы выше, большинством авторов (за редкими исключениями) валютное законодательство анализируется, преимущественно, с точки зрения самого государства и преследуемых их целей при формулировании норм валютного законодательства. То есть большинство авторов анализируют именно чистую кристаллизованную публичную составляющую этой сферы.

Приведенная в настоящей статье попытка посмотреть на внешнеторговый контракт глазами российского резидента является новшеством, которое также затрагивает и гражданско-правовые аспекты внешне-торгового контракта, а также иллюстрирует взаимосвязь и взаимовлияние публичного и частного правовых аспектов регулирования внешнеторговой деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье автор проводит анализ содержания нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере валютного контроля, разъясняющих писем уполномоченных органов и материалов судебной практики. Особое внимание уделяется изучению законодательных положений, регулирующих валютные операции и ответственность за их нарушение. Автор также рассматривает официальные разъяснения, предоставленные уполномоченными органами, такими как Центральный банк Российской Федерации и Федеральная таможенная служба, которые играют ключевую роль в интерпретации и применении нормативных актов.

Кроме того, в исследование включены материалы судебной практики, что позволяет проанализировать реальные случаи применения валютного законодательства и выявить проблемы, с которыми сталкиваются участники внешнеэкономической деятельности. На основе этого комплексного анализа автор делает вывод о том, что публичная составляющая валютного регулирования не учитывает многие аспекты частно-правовой природы внешнеторговых контрактов. Это приводит к необходимости пересмотра подходов к валютному контролю с целью более эффективного соблюдения прав и обязанностей всех участников внешнеэкономической деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В самом упрощенном виде административная ответственность, равно как и любая другая юридическая ответственность, устанавливается с использованием трёх основных элементов нормы права: диспозиции, гипотезы и санкции.

Первой особенностью административной ответственности, предусмотренной

ч. 5.2. ст. 15.25. КоАП РФ, является сложная юридическая техника: использование в гипотезе тройной ссылки на нормы права.

Ч. 5.2. ст. 15.25. КоАП РФ содержит отсылку к ч. 4, 4.1, 4.2, 4.3 и 5 ст. 15.25. КоАП РФ, которые, в свою очередь, содержат в себе ссылку на ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»³ (далее — «173-ФЗ»), которая, используя терминологию гражданского законодательства, отсылает к Гражданскому Кодексу Российской Федерации⁴ (далее — «ГК РФ»). В тексте самой статьи также содержатся ссылки на гражданское и арбитражное процессуальные законодательства.

Второй особенностью административной ответственности, предусмотренной ч. 5.2. ст. 15.25. КоАП РФ, является, с одной стороны, полная диспозитивность субъекта по созданию юридических фактов, влекущих формирование юридического состава административной ответственности и возникновение административной ответственности по данному составу, а с другой стороны, практически полное отсутствие возможности для резидента повлиять на возникновение ответственности на этапе, когда юридический состав для возникновения ответственности уже сформирован.

В случае, когда стороны заключают внешнеторговый контракт, для надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 173-ФЗ, резидентом Российской Федерации при участии агента валютного контроля контракт ставится на валютный контроль, формируется ведомость банковского контроля по контракту (далее — «ВБК», аналог ранее существовавших паспортов валютных сделок), в которую вносятся предмет, существо, стороны кон-

тракта, валюта обязательств, а также следующие элементы:

- ожидаемый срок репатриации валюты согласно Разделу II сведения о платежах в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И (ред. от 25.01.2022) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 № 48749)⁵ (далее — «Инструкция № 181-И»)
- дата завершения исполнения обязательств: в соответствии с п. 2.3.5. Инструкции № 181-И в графе 6 в формате дата месяц год указывается дата завершения исполнения всех обязательств по контракту, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно, исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота).

В Инструкции № 181-И в п. 1.1. содержатся разъяснения на тему самостоятельного определения резидентом ожидаемых сроков репатриации валюты при авансировании резидентом обязательств иностранного контрагента по контракту.

К установленному в договоре сроку поставки товаров прибавляется время, необходимое для ввоза товара и оформления документов (например, документов таможенного оформления при пересечении таможенной границ, если это предусмотрено федеральным законом). Срок репатриации

³ Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О валютном регулировании и валютном контроле» // СПС КонсультантПлюс

⁴ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // СПС КонсультантПлюс

⁵ Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И (ред. от 25.01.2022) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 № 48749) // СПС КонсультантПлюс

валюты при отсутствии сведений об исполнении обязательств иностранным контрагентом устанавливается самостоятельно.

Следовательно, в тех ситуациях, когда иностранный контрагент перед отечественным резидентом обязательства не исполнил, резидент вынужден обращаться к установленному им же самим при оформлении в отношении контракта ВБК сроку репатриации валюты.

Практика применения ч. 5.2. ст. 15.25. КоАП РФ свидетельствует о том, что момент формирования состава административного правонарушения в полном объеме (что в соответствии с действующим законодательством является датой совершения административного правонарушения) определяется исходя из даты завершения исполнения обязательств, содержащихся в ВБК, которая определяется резидентом самостоятельно.

Приведенная нормативная документация свидетельствует о том, что положения Инструкции Банка России сводятся к тому, что сторонам достаточно установить дату завершения исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту, и при этом, эта дата определяется резидентом самостоятельно.

Таким образом, резидент самостоятельно определяет дату, в которую он предположительно совершит правонарушение, что представляет собой большую редкость в правовой науке.

Диспозитивность проявляется также в том, что сроки, указанные в паспорте сделки, можно менять неограниченное количество раз. Стороны контракта не лишены права заключать дополнительные соглашения с целью пролонгации сроков исполнения обязательств и сроков действия контракта. Законодательство также прямо не запрещает сторонам в контракте установить заведомо притворный или мнимый срок исполнения обязательств по контракту в размере, например, ста лет.

На практике регулярно имеет место следующая последовательность действий. Когда покупатель, являющийся резидентом Российской Федерации, перечисляет аванс своему иностранному контрагенту в зарубежный банк, во внешнеторговом контракте устанавливаются опционально одна или две даты: предполагаемый срок возврата аванса контрагентом (далее — «репатриация») при непоставке товара — это большое исключение в предпринимательском обороте. Второй датой является срок действия контракта — данное условие включается по причине того, что срок завершения исполнения обязательств является обязательной графой при постановке на учет внешнеэкономического контракта, и фиксация в контракте данного срока снимает вопросы со стороны агентов валютного контроля.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Очевидные недостатки подобного подхода заключаются в следующем.

1. Неточность юридической техники при использовании словосочетания «дата завершения исполнения обязательств по контракту».

Из Инструкции № 181-И следует, что податель сведений, вносимых в ВБК, выбирает дату завершения исполнения обязательств самостоятельно, исходя из обычаев делового оборота.

Однако ничто не мешает предпринимателю определить дату в размере ста лет, неправильно поняв деловой обычай или заведомо злоупотребив своим правом.

Более того, обычай делового оборота в соответствии со ст. 5 ГК РФ — это устоявшееся, широко применяемое в каких-либо областях предпринимательской либо иной деятельности, правило поведения, не предусмотренное действующим законодательством, при этом независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Так, правовой обычай по общему правилу

не фиксируется документально, он может возникнуть и может прекратиться, его существование необходимо доказывать, и именно поэтому обычай не является источником административного права, так как обычай не свойственен императивному методу правового регулирования [9], и общепризнанно не относится к источникам административного права [10–13].

При этом дата завершения исполнения обязательств по контракту не всегда может быть определена сторонами на этапе заключения валютного контракта и не отражает в значительной части существо предпринимательских правоотношений.

Гарантийное удержание по договору подряда, гарантии качества товара по договору купли-продажи, сроки эксплуатации, сроки годности товара характеризуются значительной протяженностью во времени, однако далеко не всегда эти сроки и условия включаются в контракт, так как условия о сроках могут находиться в гарантийных талонах, товарных накладных, инструкциях к товару. В рамках исполнения контракта могут возникнуть новые права и обязанности сторон, такие как обязательство по замене поставленного товара ненадлежащего качества, обязательство провести пусконаладочные работы.

Из основного контракта также могут возникать акцессорные обязательства по продлению банковской гарантии или по оплате неустойки. Из закона не следует точный ответ на вопрос о том, какие сроки должны быть отражены в ВБК, хотя очевидно, что они должны обеспечивать контролируемость перемещения валюты.

Изложенные примеры ярко демонстрируют неприменимость подобного регулирования для многофакторной и сложной предпринимательской деятельности.

2. Диспозитивность сторон имеет по большей части формально-правовые ограничения.

В силу того, что ВБК предполагает наличие в нём конкретного срока завершения исполнения обязательств, стороны контракта не могут сформулировать и установить момент возникновения обязательства под условием, поэтому на практике стороны ограничиваются использованием конкретных сроков, а не потестативных условий, что далеко не всегда удобно и не отвечает целям гражданского права, сужая свободу договора для сторон ВЭД.

3. Факт поставки товара обычно подтверждается или проверяется с помощью использования таможенных деклараций.

Договоры, не предполагающие передачу материальных ценностей, например, договоры на разработку программного обеспечения, договоры об оказании услуг, и иные аналогичные договоры не предполагают по своей сути пересечение таможенной границы и таможенное оформление нематериальных благ, что создает риски как для государства, так и для предпринимателей.

4. Возможность заключить дополнительное соглашение может использоваться предпринимателями для ухода от ответственности путём перекалфикации правонарушения, предусмотренного ч. 5.2. ст. 15.25. КоАП РФ, на ч. 6.3.1 ст. 15.25. КоАП РФ.

Например, если стороны являются аффилированными, то они могут использовать свою аффилированность и заключить дополнительное соглашение с пропуском сроков, установленных ВБК для прекращения исполнения обязательств по контракту, а затем сослаться на это обстоятельство в рамках административного процесса, требуя перекалфикации вменяемой им статьи.

5. Если обратиться к сформированной предпринимательской практике и правоприменительной практике⁶, то можно

⁶ Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.06.2021 № Ф03-2589/2021

обратить внимание, что резиденты Российской Федерации при заключении внешнеэкономических контрактов включают в их текст следующий оборот: «контракт действителен до...» или «контракт действует до...».

Указанные обороты включаются в тексты контрактов с целью внести в ВБК конкретную дату завершения исполнения обязательств, так как без указания даты сведения в отношении контракта сложно внести в ВБК.

Суды и государственные органы, ссылаясь на ст. 425 ГК РФ, приходят к выводу о том, что данные сроки являются отправными для формирования состава административной ответственности, что не соответствует прямому указанию закона, так как в соответствии с ст. 425 ГК РФ прекращение действия договора влечет прекращение обязательств, если это установлено договором или законом.

Например, в Письме ФТС РФ от 23.11.2010 № 01-11/56802 «О применении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства в условиях функционирования Таможенного союза»⁷ содержатся рекомендации относительно определения разумного срока получения денежных средств.

Так, Федеральная таможенная служба РФ, ссылаясь на позицию Верховного Суда РФ, изложенную в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», указывает на необходимость руководствоваться абз. 2 п. 3 ст. 425 ГК РФ. В данной норме права указано, что в том случае, если в договоре отсутствует условие о прекращении обязательств сторон после окончания срока его действия, то такой договор признается действующим до момента, который определен окончанием исполнения обязательств сторонами.

Федеральная таможенная служба РФ обращает внимание на то, что в такого рода случаях соблюдение резидентами требований, предусмотренных ст. 19 173-ФЗ, должно контролироваться путём изучения документов, в которых указана дата окончания срока действия договора (если таким договором предусматривается, что окончание срока его действия влечёт прекращение обязательств по договору) либо дата завершения исполнения обязательств по договору (если таким договором предусмотрено, что обязательства подлежат выполнению к определенному моменту).

На практике также часто встречаются следующие ситуации (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.06.2021 № Ф03-2589/2021 по делу № А51-20344/2019 // СПС КонсультантПлюс): «Дополнительное соглашение от ***, которым изменены сроки зачисления денежных средств по отчету агента от *** до ***, обоснованно не принято арбитражным судом в качестве доказательства, свидетельствующего о продлении сторонами срока оплаты агентских услуг, поскольку, как подтверждается материалами дела, по состоянию на *** денежные средства на счет резидента за оказанные услуги по обслуживанию судов принципала не поступили. Как правомерно отметили суды, последующее продление срока исполнения обязательств на основании дополнительного соглашения от *** № *** не имеет

по делу № А51-20344/2019 // СПС КонсультантПлюс, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18.11.2020 № Ф09-6531/20 по делу № А50-36463/2019 // СПС КонсультантПлюс, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 01.06.2021 № Ф03-2541/2021 по делу № А51-20345/2019 // СПС КонсультантПлюс

⁷ Письмо ФТС РФ от 23.11.2010 № 01-11/56802 «О применении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства в условиях функционирования Таможенного союза» // СПС КонсультантПлюс

правового значения, так как заключено после истечения предусмотренного в дополнительном соглашении от *** № *** срока окончательного расчета».

Таким образом, стороны заключили контракт, после чего иностранный поставщик не исполнил своё обязательство. Указанный контракт не был продлен до истечения сроков, указанных в ВБК, а дополнительное соглашение о продлении контракта не было принято судом, так как было заключено уже после истечения сроков, указанных в ВБК.

В этом же судебном акте указывается, что ранее стороны также продлевали действие контракта до истечения сроков, указанных в ВБК. Следовательно, резидент все равно будет привлечен к административной ответственности несмотря на то, что, во-первых, юридически контракт продолжает своё действие, во-вторых, ранее контракт продлевался точно так же, но административной ответственности не возникало, так как резидентом не были пропущены сроки, установленные в ВБК, которые, как указывалось ранее, устанавливаются самим резидентом.

Целью существования действующего регулирования является достижение контроля над движением иностранной валюты через Российскую Федерацию. В предложенном случае достоверно неизвестно, с какой целью было заключено дополнительное соглашение. С одной стороны, дополнительное соглашение могло быть заключено с целью ухода от административной ответственности путём перекалфикации на ч. 6.3.-1. КоАП РФ. С другой стороны, стороны могли действительно заключить дополнительное соглашение или поставщик мог признать долг в иной форме, например, с помощью деловой переписки, которую невозможно внести в ВБК. В любом случае, у резидента оставалось еще три года на подачу искового заявления с целью репатриации валюты.

Сделанное ранее замечание об отсутствии у субъекта, являющегося резиден-

том Российской Федерации, возможности повлиять по существу на возникновение административной ответственности ярко проиллюстрировано в Определении Конституционного Суда РФ (далее — «КС РФ») от 19.05.2009 № 572-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Контактор» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и частью 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»⁸:

«Устанавливая такие специальные правила и ответственность за их неисполнение, пункт 1 части 1 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и часть 4 статьи 15.25 КоАП Российской Федерации во взаимосвязи с положениями статьи 1.5 «Презумпция невиновности» и части 2 статьи 2.1 «Административное правонарушение» данного Кодекса не предусматривают административную ответственность за нарушение правил валютного регулирования при отсутствии вины юридического лица, — она применяется лишь при условии наличия возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, если не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации применительно к таможенным правоотношениям, при исполнении субъектом этих правоотношений своих публично-правовых обязанностей на нем лежит забота о выборе контрагента и обеспечении последним принятых обязательств любыми законными способами; при этом он отвечает за неисполнение публичных обязанностей, связанных в том числе с действиями (бездействием) контр-

⁸ Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 572-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Контактор» // СПС КонсультантПлюс

агентов (Постановление от 27 апреля 2001 года № 7-П)».

Резидент Российской Федерации, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность (далее — «ВЭД») и заключивший контракт с недобросовестным контрагентом, не только потерпит убытки, связанные с непоставкой оплаченного товара и невозвратом аванса со стороны недобросовестного поставщика, но также понесёт и публичную ответственность, предусмотренную ст. 15.25. КоАП РФ.

Сомнительной выглядит взаимосвязь вины юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, с заботой о выборе контрагента, что является обязанностью резидента в соответствии с изложенной позицией КС РФ. Неправильное определение экономическо-правового статуса контрагента может являться следствием ошибок, что ставит под сомнение виновность резидента. Забота о выборе контрагента, на которую ссылается КС РФ, при установлении вины юридического лица в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5.2. ст. 15.25. КоАП РФ, должна ограничиваться установлением факта отсутствия умысла юридического лица на заключение заведомо невыполнимого внешнеторгового контракта с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе произведенного анализа можно сформулировать следующие векторы совершенствования законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятельность:

1. Отход от диспозитивности по вопросу об определении предполагаемых сторонами сроков завершения исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту;
2. Исключение юридической связи между правовыми сроками завершения исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту и сроком привлечения к административной ответственности, а также моментом формирования в полном объеме юридического состава административного правонарушения;
3. Замена исключаемой юридической связи между правовыми сроками завершения исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту и сроком привлечения к административной ответственности, а также моментом формирования в полном объеме юридического состава административного правонарушения на связь с пересечением товарно-материальных ценностей таможенной границы Российской Федерации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Постатейный комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях. Часть вторая / Р.В. Амелин, М.Б. Добробаба, М.Э. Капитанец и др.; под общ. ред. Л.В. Чистяковой. М.: Гросс-Медиа, РОСБУХ, 2019. Т. 1. 1120 с.
2. Тимченко Н. Н. К вопросу о типичных способах совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов // Российский следователь. 2024. — № 8. — С. 6–10.

3. Ячменев Г. Г. Проблемные вопросы применения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции Федерального закона от 26.03.2022 N 70-ФЗ) в практике Верховного Суда Российской Федерации // Арбитражные споры. 2024. N 3. — С. 126–173.
4. Полякова В.Э. Прощение долга между резидентом и нерезидентом // СПС КонсультантПлюс. 2024.
5. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный)/А.Г. Авдейко, С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под общ. ред. Н.Г. Салищевой. 7-е изд. М.: Проспект, 2011. 1296 с.;
6. Агапов А.Б. Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. Расширенный, с использованием материалов судебной практики: В 2 кн. 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2004. Кн. 1. 829 с. Кн. 2. 876 с.;
7. Амелин Р. В., Бевзюк Е. А., Волков Ю.В., Воробьев Н. И., Вахрушева Ю. Н., Жеребцов А. Н., Корнеева О. В., Марченко Ю. А., Степаненко О. В., Томтосов А. А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2014.
8. Агапова А. В., Панасовская В. В. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации: анализ судебной практики // Вестник арбитражной практики. 2024. — № 2. — С. 87–95.
9. Попов Л. Л., Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. Л. Л. Попов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: РФ-Пресс, 2019. 544 с.
10. Волков А. М. Административное право в вопросах и ответах: учебное пособие. Москва: Проспект, 2018. 144 с., Бахрах Д. Н., Российский Б. В., Стариков Ю. Н. БЗО.
11. Административное право: Учебник для вузов. — 2-е изд., изм. и доп. — М.: Норма, 2005. — 800 с.,
12. Административное право: Учебник для студентов образовательных организаций / Под редакцией Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма; ИНФРА-М, 2020. 735 с.,
13. Административное право Российской Федерации: Учебник для бакалавров / Под редакцией А.Ю. Соколова. Москва: Норма, 2016. 352 с.

REFERENCES

1. Postateynyy kommentariy k Kodeksu RF ob administrativnykh pravonarusheniyakh. Chast' vtoraya / R. V. Amelin, M. B. Dobrobaba, M. E. Kapitanets i dr.; pod obshch. red. L. V. Chistyakovoy. [Article-by-article Commentary on the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation. Part Two] // Moscow: GrossMedia, ROSBUKH, 2019. T. 1. 1120 p.
2. Timchenko N. N. K voprosu o tipichnykh sposobakh soversheniya valyutnykh operatsiy po perevodu denezhnykh sredstv v inostrannoy valyute ili valyute Rossiyskoy Federatsii na scheta nerezidentov s ispol'zovaniem podlozhnykh dokumentov [On the issue of typical methods of conducting currency operations for the transfer of funds in foreign currency or the currency of the Russian Federation to the accounts of non-residents using forged documents] // Rossiyskiy sledovatel'. 2024. No. 8. P. 6–10.
3. Yachmenev G.G. Problemnye voprosy primeneniya Kodeksa Rossiyskoy Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh (v redaktsii Federal'nogo zakona ot 26.03.2022 N 70-ФЗ) v praktike Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii [Problematic issues of applying the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation (as amended by Federal Law of 26.03.2022 No. 70-FZ) in the practice of the Supreme Court of the Russian Federation] // Arbitrazhnye spory. 2024. No. 3. P. 126–173.
4. Polyakova V. E. Proshcheniye dolga mezhdru rezidentom i nerezidentom [Forgiveness of debt between a resident and a non-resident] // SPS Konsul'tantPlyus. 2024.
5. Kommentariy k Kodeksu Rossiyskoy Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh (postateynyy) / A. G. Avdeyko, S. N. Antonov, I. L. Bachilo i dr.; pod obshch. red. N.G. Salishchevoy. 7-e izd. [Commentary on the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation (article-by-article)] // Moscow: Prospekt, 2011. 1296 p.
6. Agapov A.B. Postateynyy kommentariy k Kodeksu Rossiyskoy Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh. Rasshirennyy, s ispol'zovaniem materialov sudebnoy praktiki: V 2 kn. 2-e izd., ispr.

- i dop. [Article-by-article commentary on the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation. Expanded, using materials of judicial practice: In 2 vols. 2nd ed., rev. and suppl.] // Moscow: Statut, 2004. Kn. 1. 829 p. Kn. 2. 876 p.
7. Amelin R. V., Bevzyuk E. A., Volkov Yu. V., Vorobyev N. I., Vakhrusheva Yu. N., Zherebtsov A. N., Korneva O. V., Marchenko Yu. A., Stepanenko O. V., Tomtosov A. A. Kommentariy k Kodeksu Rossiyskoy Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh ot 30.12.2001 № 195-FZ (postateynyy) [Commentary on the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation of 30.12.2001 No. 195-FZ (article-by-article)] // SPS Konsul'tantPlyus. 2014.
 8. Agapova A. V., Panasovskaya V. V. Valyutnyy kontrol', osushchestvlyаемyy tamozhennymi organami Rossiyskoy Federatsii: analiz sudebnoy praktiki [Currency control carried out by the customs authorities of the Russian Federation: analysis of judicial practice] // Vestnik arbitrazhnoy praktiki. — 2024. No. 2. P. 87–95.
 9. Popov L. L., Migachev Yu. I. Administrativnoe pravo Rossiyskoy Federatsii: uchebnik / otv. red. L. L. Popov. 2-e izd., pererab. i dop. [Administrative Law of the Russian Federation: Textbook] // Moscow: RG-Press, 2019. 544 p.
 10. Volkov A. M. Administrativnoe pravo v voprosakh i otvetakh: uchebnoe posobie [Administrative Law in Questions and Answers: Study Guide] // Moscow: Prospekt, 2018. 144 p.
 11. Administrativnoe pravo: Uchebnik dlya vuzov. — 2-e izd., izm. i dop. [Administrative Law: Textbook for Universities. — 2nd ed., rev. and suppl.] // Moscow: Norma, 2005. — 800 p.
 12. Administrativnoe pravo: Uchebnik dlya studentov obrazovatel'nykh organizatsiy / Pod redaktsiyey L. L. Popova, M. S. Studenikinoy. 3-e izd., pererab. i dop. [Administrative Law: Textbook for Students of Educational Organizations] // Moscow: Norma; INFRA-M, 2020. 735 s.
 13. Administrativnoe pravo Rossiyskoy Federatsii: Uchebnik dlya bakalavrov / Pod redaktsiyey A. Yu. Sokolova. [Administrative Law of the Russian Federation: Textbook for Bachelors] // Moscow: Norma, 2016. 352 s.

Статья поступила в редакцию 12.11.2024; одобрена после рецензирования 04.12.2024; принята к публикации 20.12.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 12.11.2024; approved after reviewing 04.12.2024; accepted for publication 20.12.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.